

Полянська Ю.М.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME IN MEDICAL WORKERS

Theses present modern theoretical approaches to the syndrome of emotional burnout as a form of professional deformation of medical workers. Attention is focused on the factors of the development of the syndrome of professional burnout.

Keywords: emotional burnout, components of emotional burnout, medical workers.

Останнім часом проблема емоційного вигорання медичних працівників стає дедалі актуальнішою через швидкі зміни, що відбуваються в суспільстві, що супроводжується збільшенням психологічних, фізичних, професійних перевантажень медиків у професійної діяльності. Важливим показником впливу професійного стресу на медпрацівників є сформовані фази синдрому емоційного вигорання, що позначаються на якості їхнього життя, сприяють виникненню нестабільних психоемоційних станів, психосоматичних розладів. Все це знижує успішність професійної діяльності медичних працівників і, відповідно, зазначається на ставленні до хворих і своєї діяльності, створює ризики для їх пацієнтів.

Вперше описав «емоційне вигорання» американський психолог Х. Фрейденберг. Пізніше К. Масlach назвав цей стан фізичним і емоційним вигоранням, який включає розвиток негативної самооцінки, негативне ставлення до роботи і втрату розуміння і співчуття стосовно клієнтів (за Кужель І.Р., 2010). Сучасний дослідник В.В. Бойко вважає емоційне вигорання формою професійної деформації особистості. Для науковця синдром емоційного вигорання є механізмом захисту з повним або частковим виключенням емоцій у відповідь на психотравмуючі події (Бойко В.В., 1996). Українські психологи Л.М. Карамушка та Т.В. Зайчикова дотримуються думки, що синдром «професійного вигорання» – це психічний стан здорових людей, що знаходяться в інтенсивному спілкуванні з клієнтами, пацієнтами в емоційно навантаженій атмосфері при наданні професійної допомоги (Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Зайчикова Т.В., 2006). Отже, «емоційне вигорання» розуміють як стан фізичного, емоційного та розумового виснаження, що згідно з сучасними даними виявляється в професіях соціальної сфери (Драга Т.М., Малюк О.П., Криницька І.Я., 2017).

До факторів ризику, що викликають синдром емоційного вигорання у медичних працівників відносять особливості професійної діяльності та індивідуальні особливості працівників (Юр'єва Л.Н., 2004). Л.Н. Юр'єва до

індивідуальних факторів відносять: вік, стать, рівень освіти, сімейний стан, стаж роботи, особистісні особливості (витривалість, локус контролю, стиль опору, самооцінка, нейротизм, екстраверсія). До організаційних факторів – умови праці, робочі перевантаження, тривалість робочого дня, зміст праці, кількість пацієнтів, складність їх проблем, глибина контакту з пацієнтами, участь у прийнятті рішень, зворотний зв'язок.

На відміну від Л.Ю. Юр'євої А.В. Балахов виділяє три типи чинників виникнення синдрому емоційного вигорання у медпрацівників: 1) соціальний чинник; 2) особистісний чинник (формується синдром у професіоналів для яких діяльність значима, свідомо, які реалізують модус служіння); 3) чинник середовища (місце роботи – умови роботи, колеги у колективі).

В.В. Косарев, С.А. Бабанов стверджують, що виникнення синдрому емоційного вигорання тісно пов'язано зі схильністю до емоційної ригідності, інтенсивною інтеріоризацією обставин професійної діяльності, слабкою мотивацією емоційної віддачі в професійній діяльності, наявністю моральних дефектів і дезорієнтацією особистості (Косарев В.В., Бабанов С.А., 2011).

В основі синдрому емоційного вигорання – три основні складові: емоційне виснаження – зникає гострота почуттів, з'являються безсилля, роздратування щодо колег, спустошеність, падає інтерес до роботи. Спочатку ці почуття можна контролювати, потім це стає робити складніше. Можливий емоційний вибух, при цьому жертвою може стати людина, яка очікувала допомоги; деперсоналізація – супроводжується безчуттєвим ставленням до себе, до пацієнтів тощо. Контакти стають формальними. Формується ошадливість власних потреб. Людина прагне дистанціюватися від всього, що її оточує; редукція професійних досягнень – емоційне виснаження, виражене падіння енергетичного тону й ослаблення нервової системи, що виражається в емоційному дефіциті, емоційній і особистісній відчуженості, психосоматичних і психовегетативних порушеннях. Знижується самооцінка, з'являється бажання залишити роботу. На перших двох фазах індивід може відновитися, але на третій – виникають незворотні фізичні та психологічні зміни (Кужель І.Р., 2010; ТузЛ.Г., 2015).

Низка досліджень показує, що перебіг вигорання різний. У когось фіксуються декілька симптомів, у когось – всі відомі.

Описані різні моделі вигорання. Однофакторна модель А.М. Пайнса та Е. Аронсона, автори якої вважають, що вигорання – це стан фізичного, емоційного та когнітивного виснаження, викликаного тривалим перебуванням в емоційно перенавантажених ситуаціях. Під вигоранням розуміється лише виснаження. Двофакторна модель, крім виснаження, враховує деперсоналізацію (Д. Дирендонк, В. Шауфелі, Х. Сіксма). Трифакторна модель пов'язує вигорання з емоційним виснаженням, деперсоналізацією та редукцією особистих досягнень (К. Маслач, С. Джексон).

У своїх дослідженнях емоційного вигорання у медпрацівників Т.В. Панасенко, Є.М. Азарко виявили, що краще захищені від синдрому емоційного вигорання творчі особистості, оптимісти, задоволені якістю життя і результатом своєї діяльності (Панасенко Т.В., Азарко Є.М., 2021).

Виявлені особливості синдрому емоційного вигорання для різних професійних груп медичних працівників (лікарі загальної практики, психологи, психіатри). У трьох групах відмічається протидія стресу, активізація механізмів захисту, які не завжди є адаптаційними. Встановлено індивідуальну схильність до негативних впливів синдрому емоційного вигорання. Менш схильні до вигорання особистості з високим рівнем самоповаги, адекватною самооцінкою, з високим рівнем активності. Більш схильні до емоційного вигорання медпрацівники імпульсивні, з високим рівнем тривоги, невпевнені у собі (Князева Н.О., Соболева Є.В., Андрійв М.К., 2014).

У медичних працівників зі сформованим синдромом емоційного вигорання можуть переважати виражені невротичні прояви астенічного типу зі значними психосоматичними порушеннями. Має місце підвищений рівень психотизації, що створює передумови для імпульсивної поведінки (Знанецька О.М., 2013).

Здійснювалися дослідження зв'язку синдрому емоційного вигорання і таких особливостей, як стать, вік. Виявлено, що вік не впливає на розвиток синдрому. Гендер дещо визначає прояви синдрому: для чоловіків більш властива ступінь деперсоналізації, а для жінок – емоційна виснаженість.

Отже, синдром емоційного вигорання – це психологічна відповідь організму на психотравмуючі події. Це механізм захисту з повним або частковим виключенням емоцій у відповідь на психотравмуючі події. При цьому змінюється рівень вираженості й емоційне забарвлення. Вираженість характеризується рівнем сформованості фаз «напруга», «резистенція», «виснаження».